

УДК 94(262.1/.5-194)

*Маевский Д.Е.***СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ ИДЕОЛОГИИ
ЕВРОПЕЙСКОЙ РЕФОРМАЦИИ¹***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В рамках проблематики истории Большого Средиземноморья в исследовании осуществлён анализ религиозной и политической ситуации в регионах Италии и Франции на протяжении XIV-XV вв. с целью определить роль средиземноморского фактора в формировании идеологии Реформации в XVI в. Представлены предшествующие зарождению реформационного движения события из церковной истории и определённые персоналии, чьи мысли и идеи оказали значительное влияние на деятелей европейской Реформации, что позволяет установить роль стран Средиземноморья в движении за церковную реформу и противостоянии папству.

Ключевые слова: Большое Средиземноморье, Реформация, религия, католицизм, папство.

Abstract. Within the framework of the history of the Greater Mediterranean, the study analyses the religious and political situation in the regions of Italy and France during the XIV-XVI centuries in order to determine the role of the Mediterranean factor in the formation of the ideology of the Reformation in the XVI century. The study presents events from church history preceding the birth of the Reformation movement and certain personalities whose thoughts and ideas had a significant influence on the figures of the European Reformation, which makes it possible to establish the role of the Mediterranean countries in the movement reformed Church and opposition to the papacy.

Key words: Greater Mediterranean, Reformation, religion, Catholicism, papacy.

Развитие религиозной мысли внутри средневековой Католической церкви сыграло значительную роль в становлении идей Реформации XVI века. В основном богословские и политические дискуссии были сконцентрированы в регионах Италии и Франции, где Церковь имела наиболее сильные позиции, и несмотря на «официальное рождение» самой Реформации в Германии: многие протестантские лидеры и деятели были вдохновлены различными мыслями, высказанными богословами, философами и гуманистами из итальянско-французского ареала католицизма. В проблематике «пред-Реформации» зачастую слабо выделяется религиозный аспект. Данное исследование концентрируется конкретно на религиозной динамике, то есть развитии религиозной мысли, богословия и церковных движений в Италии и Франции XIV-XV вв. как причинно-следственном явлении, которое идейно «взрастило» деятелей Реформации как в целом, так и в конкретно указанных регионах, что придаёт данной работе исследовательскую ценность. В рамках Средиземноморья крайне важен существовавший аспект обмена культурными и духовными ценностями как внутри католического мира, так и за его пределами, что подтверждает уникальность Большого Средиземноморья в контексте динамического развития религиозной мысли [6, с. 76-77].

¹ Научный руководитель – А.А. Хлезов, профессор, доктор философских наук, профессор кафедры «Всеобщая история и мировая культура ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

В теоретическом отношении работа полезна для расширения спектра изучаемых проблем в российской историографии Католической церкви в Западной Европе, в особенности в регионах Средиземноморья.

Работа по истории папства Е. Гергея [2] затрагивает вопросы, связанные с религиозным гуманизмом и развитием церковной структуры на протяжении всего Средневековья и раннего Нового времени. Масштабные зарубежные работы по истории христианства, такие как труды Ф. Шаффа [5], частично касаются локальных или региональных сюжетов, что было использовано в изучении темы. Шафф провёл глобальную работу, связанную с детальным изучением всего западного христианства от его зарождения до своих дней.

В качестве церковных источников были использованы документы Вьеннского собора (1311–1312 гг.) [8]. Вьеннский собор важен в исследовании «спора о бедности» в францисканском ордене и в деле об осуждении движения бегинок. Примечательным является и трактат Марсилия Падуанского «Защитник мира» [3]. Данное произведение можно отнести к разряду «пред-реформационных», поскольку оно носило резко антиклерикальный и антипапский характер. Важными документальными свидетельствами от первого лица является также сборник проповедей и писем монаха Джироламо Савонаролы [9].

Авиньонский папа Климент V (1305–1314 гг.), являвшийся французом по происхождению, принялся за решение «францисканского вопроса», к которому ещё будут возвращаться в будущем разные папы. Вопрос заключался в так называемом «споре о евангельской бедности», когда орден разделился на сторонников зажиточного и аскетичного образов жизни. Партия «бедности», которых называли спиритуалами, частично сепарируется от Римской Церкви, что и волнует непосредственно Римских Пап. Спор является довольно важным, так как эта дискуссия повлияет и на полемику о церковных богатствах в будущем [2, с. 167–168]. В булле «*Exivi de paradiso*» от 1313 г. Климент V делает пояснения к уставам ордена францисканцев. Булла является, в своей сути, победной для спиритуалов, поскольку подтверждает многие суровые ограничения для монахов, тем не менее она также постулирует и необязательность ряда аскетичных практик для францисканцев, таких как пост в форме голодовки с праздника всех святых (4 ноября) до Рождества (24 декабря). В конце буллы устанавливается, что братья не имеют права ослушаться этих указаний: *«...ни одному человеку не дозволено посягать на писанное в наших декларациях, решениях, формулярах, заповедях, конституциях, суждениях и распоряжениях, равно как и опрометчиво противиться и дерзить всему этому; дерзающий покушаться пусть же знает, что навлекёт на себя гнев Всемогущего Бога и блаженных Его апостолов Петра и Павла»* [7].

Примечательно, что движение помимо главного региона францисканцев Италии очень сильно и популярно было на юге Франции, приобретя в том числе французскую составляющую [5, с. 51].

Если брать движения, которые явно «выпадали» из канонических церковных границ, то определённо можно вспомнить бегинов и бегардов, которые были осуждены на Вьеннском соборе (1311–1312 гг.). Перед рассмотрением соборных документов стоит уделить внимание их учению. Бегинками назывались последователи из женщин, а бегардами – из мужчин. Одной из самых известных бегинок изучаемой эпохи была Маргарита Поретанская (1250/60–1310 гг.). В конечном итоге её обвинили в ереси и сожгли в Париже в 1310 г., но её сочинения остаются важным источником информации о богословии этого мистического движения. В целом это богословие является неоднородным и варьируется не просто от группы к группе, а от одной бегинки к другой, так как каждая из них выступала самостоятельной проповедницей в местах своих пребывания [8]. Учению Маргариты Поретанской свойственен определённый мистицизм. Она верит в то, что душа уже соединена с Богом подобно единению человека с Богом после смерти, а главная цель человека в земной жизни –

«растворить» свою душу в Боге [4, с. 118]. По сути своей – это одно из первых проявлений философского и богословского индивидуализма в средневековое время. В сущности, несправедливо не замеченный росток для будущей идеологии Реформации с её ориентированностью на личное спасение.

Стоит плавно перейти к Италии, в том числе которую затронул и «францисканский вопрос». В это время блистал один итальянец, деятельность которого существенно вышла за пределы Италии и касалась общеевропейских политических дел. Марсилий Падуанский жил в промежутке около 1280-х гг. до 1342–1343 гг. и, соответственно, родился в Падуе. Его относят к деятелям «пред-Реформации» именно по той причине, что он был непримиримым противником папства и всегда вставал на сторону его врагов. В своём трактате Марсилий уделяет большое внимание церковным вопросам, им посвящена отдельная глава. Утверждения Марсилия действительно можно отождествить с «прото-протестантскими». Например, во второй главе Марсилий доказывает, что власть священников никаким образом не может быть политической, к тому же священники должны оказывать полное послушание светским правителям, в конечном итоге автор заключает: *«Таким образом, священник согласно своим обязанностям не должен отождествлять себя с судьёй в третьем значении этого слова, а скорее, только с судьёй в первом значении. Другими словами, там, где ему дана власть обучать и практиковать подобно доктору, он не имеет никакой принудительной власти над кем-либо»* [3, с. 276].

В XV веке в Италии росло влияние монаха Джироламо Савонаролы (1452–1498 гг.). Он был в определённой степени предшественником Кальвина и пуритан в создании правил общественной жизни: были строго запрещены все развлечения, вычурность, роскошь, горожанам постоянно напоминали о грядущем апокалипсисе и втором пришествии [1, с. 103–104]. Французы должны были стать союзниками Савонаролы, однако нравы французского короля не сошлись с фанатичным проповедником.

Разочарование Савонаролы во французской армии отражается в его письме к Карлу VIII, где он непосредственно предупреждает короля о том, что «Божье благословение» может от него отступить, если не прекратятся бесчинства французской армии. Он подтверждает верность Флоренции королю. Помимо всего прочего, оставляет надежду, что во всех бедах виноват не сам король, а его приближенные, которые оставляют Карла в неведении о положении Флоренции. Примечательно, что в начале текста Савонарола пишет о том, что он недоволен некими первыми письмами, которые, вероятно, были отправлены французской стороной [9, р. 434–440]. Возможно, они не удовлетворяли требованиям Флоренции оставить их территории. Эта ситуация может быть аргументом в пользу тесной связи религиозных интересов Итальянского региона и Франции.

В ходе исследования выявлена тесная культурная связь между французским и итальянским регионами. Многие из религиозных деятелей, будь они итальянцами или французами, были тесно связаны с соседней стороной. В этом ключе можно отметить, что Франция и Италия являются наиболее подходящим выделенным ареалом европейского Средиземноморья для рассмотрения их религиозной истории, так как две страны исторически и политически взаимосвязаны. Данное родство двух регионов прослеживается особенно чётко в период XIV в., когда папство – итальянское к тому времени по природе, резко сменилось на французское. В Италии и Франции в период «пред-Реформации» существовали ярко выраженные социально-религиозные конфликты. Как следствие, многие из поднимаемых религиозных споров предшествующего XVI в. периода затрагивают напрямую те идеи, которые проповедовала Реформация.

Источники и литература

1. Гвиччардини Ф. История Италии. В двух томах. / Пер. с итал. М.А. Юсима. М.: Канон Плюс, 2019. 744 с.
2. Гергей Е. История папства / Пер. с венгр. О.В. Громова. М.: Республика, 1996. 463 с.
3. Марсилий Падуанский. Защитник мира. Defensor pacis / Пер. с фр. Г.П. Лупарева. М.: Дашков и К, 2014. 656 с.
4. Стенина Д.С. Понимание любви в трактате Маргериты Пореты «Зерцало простых душ» и в схоластике Фомы Аквинского // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. 2012. №3. С. 113–120.
5. Шафф Ф. История христианской Церкви. Том VI. Средневековое христианство: от Бонифация VIII до протестантской Реформации. СПб.: Библия для всех, 2009. 517 с.
6. Шахин Ю.В. Методологические проблемы изучения Большого Средиземноморья // Архонт. 2020. №6 (21). С. 73–78.
7. Exivi de paradiso. On the Rules of the Friar Minor. [Electronic resource] // Papal Encyclicals Online. – URL: <https://www.papalencyclicals.net/clem05/exivi-e.htm>
8. Council of Vienne 1311-1312 A.D. [Electronic resource] // Papal Encyclicals Online. URL: <https://www.papalencyclicals.net/councils/ecum15.htm>
9. P. Villari - E. Casanova: Scelta di prediche e scritti di Fra Girclamo Savonarola: Con nuovi documenti intorno alla sua vita. Firenze, 1898.